

**НОВЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В
ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ**

Тургунова Дилдара Махмудовна

*учитель узбекского языка в классах с русским языком обучения ГСОШ №
307 Яшнободского района г. Ташкента, учитель 1й категории, стаж
работы 31 год*

Аннотация: В данной статье описаны новые методики преподавания узбекского языка в школах, где обучение ведется на иностранном (русском языке), встреча педагогов и их мнения о системе образования.

Ключевые слова: Указа Президента, актуальнейших задач, Круглая дискуссия, проект новой программы

Введение:

В целях обеспечения реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2019 года «О мерах по коренному повышению престижа и положения узбекского языка как государственного», «В 2020-2030 годах узбекский была принята языковая концепция развития и совершенствования языковой политики». Это послужит совершенствованию законодательства о государственном языке в нашей стране и повышению престижа узбекского языка в социально-экономической жизни нашего народа и на международном уровне.

В системе непрерывного образования нашей республики основным базовым этапом является общее среднее образование, и на этом этапе изучающим узбекский язык даются базовые знания, направленные на умение вести устное и письменное общение на государственном языке в

повседневной общественной жизни, и на основе коммуникативно-речевого принципа обучения формируется компетенция применения полученных знаний и умений по узбекскому языку в процессе коммуникативной деятельности. Помимо обучения узбекскому языку представителей разных национальностей, обучающихся в школах, где обучение ведется на других языках, знакомят с образцами узбекского народного устного творчества, современной и классической литературы. С этой целью было очень правильным решением выделять дополнительные часы на уроки литературы в этих школах. Сегодня тот факт, что разрабатывается Национальная учебная программа для общеобразовательных средних школ, которая считается основным костяком образования, и то, что она называется «Национальная учебная программа», вселяет в нас большие надежды. Также коренная реформа методики обучения узбекскому языку, особенно создание современных учебников, обеспечивающих интенсивное обучение узбекскому языку всех национальностей и народов, проживающих на территории нашей страны, стала одной из актуальнейших задач сегодня.

Мы очень рады реформам, проводимым в системе образования, особенно усилиям, направленным на повышение репутации учителей и возможностям, созданным нашим государством. Однако следует признать, что эффективность образования во многом зависит от уровня учебно-методических программ и учебников.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В санатории на эту тему выступила группа работников образования, учителей языка и литературы, а также родителей, выступающих за хорошее образование своих детей. Круглая дискуссия, начавшаяся с размышлений на прохладной веранде лагеря, все более и более расширялась и, так сказать, принимала вид научно-практического семинара. В эту случайно встретившуюся команду вошли воспитатели с

более чем 40-летним педагогическим стажем, учителя узбекского языка, ученые, родители и ученики, равнодушные к судьбе своих детей. Они объединились с одной целью и в течение двух дней изучали и анализировали Национальную учебную программу по предмету «Узбекский язык» для школ, где обучение ведется на других языках.

Разговор начался с преподавания государственного языка в школах и средних специальных учебных заведениях, где обучение ведется на других языках, имеющих недостатки в действующих программах и учебниках по «узбекскому языку», предложений и рекомендаций, направленных на их совершенствование. Родители, обучающие своих детей в русских школах, отмечают недостатки учебников, написанных для этих школ, такие как обилие редкоупотребляемых слов, отсутствие соответствующих возрасту стихов, сложность поставленных задач.

Эти отзывы вовлекли собравшихся в водоворот вопросов о том, как в новой программе были решены эти недостатки, какие изменения были внесены, чтобы нашим детям было легко и комфортно изучать узбекский язык, и они стали внимательно изучать проект новой программы. А теперь познакомимся с мнением тех, кто знаком с содержанием программы: поскольку в русских группах обучаются представители разных национальностей, то, на мой взгляд, занятия по узбекскому языку должны строиться на языковых знаниях учащихся, т.е. , по признаку языкового опыта (например, русскоязычных и тюркоязычных) следует разделить на группы. Если учебники богаты учебными материалами, учителю будет легко подобрать подходящие для группы. Для этого необходимы методические пособия для учителей. Однако учебников, созданных для учителей узбекского языка, издается так мало, что либо один экземпляр доходит до школы, либо не доходит. Методические пособия должны попасть в руки каждого учителя и стать основным рабочим пособием, побуждающим учителя к поиску и творчеству.

Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, заставившие нас задуматься, мы обратились к доктору педагогических наук, профессору Хадиче Мухитдиновой, которая самоотверженно работает в сфере узбекскоязычного образования уже 50 лет:

— Учебный план считается нормативным документом, определяющим направление образования, определяющим содержание конкретного предмета в последовательной и непрерывной форме в разрезе образовательных ступеней, общеобразовательных классов. Исходя из этого, учебная программа по узбекскому языку для школ, в которых ведется обучение на других языках, рассматриваемая как звено общего среднего образования, по своей сути аналогична предыдущему дошкольному образованию, должна быть продолжением курса и одновременно основа для последующих ступеней образования. До сегодняшнего дня образовательные программы по узбекскому языку из года в год совершенствовались на основе компетентностного подхода в соответствии с коммуникативно-речевым направлением обучения. При распределении тем по учебным этапам серьезное внимание уделялось отсутствию повторений и повторений, а также прогрессированию знаний от простого к сложному.

Вывод:

Эти комментарии показывают, что Национальная учебная программа по узбекскому языку нуждается в дальнейшей разработке, анализе широкой общественностью и тщательной структуризации с учетом всех требований и предложений. Не забывайте, что каждый из нас несет ответственность за судьбу наших детей, будущее нашего народа, ценность и престиж родного языка.

Использованная литература:

1.Х.Мухитдинова и др. 10 класс учебник узбекского языка 2017, Т;
«даврИздательиети» 142 стр.

2.Данияров Б. Инновационные технологии повышения качества образования в общеобразовательных школах/ / внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс: сборник проблем и решений Ташкент 2012.

3.ЗилолаМадатова Национальная учебная программа: анализы и предложения или мы убежали от дождя и попали под град? статья на эту тему

4. Ахмедов Б. А., Шейхисламав Н., Желудок Т. и Махмудов К. (2021).
Возможность кластерного распределения в системе интеллектуальных технологий и обучения на ее основе. Научный прогресс, 1 (3)